

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TITANIUM DIOXIDE BASED NANOCOMPOSITES

ГРИЦАЕВА АННА ВИКТОРОВНА,

лаборант,

Институт общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук.

GRITSAEVA ANNA VIKTOROVNA,

Laboratory assistant,

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

В настоящее время наночастицы металлов и их оксидов представляют большой интерес благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам. Так наночастицы диоксида титана (TiO_2) обладают превосходной фотокаталитической активностью, что делает их эффективным противомикробным средством. Введение наночастиц TiO_2 в полимерные материалы позволяет стать многообещающим инструментом в борьбе с бактериями и грибами, скопление которых неизбежно встречается в медицинских имплантатах, хирургических инструментах, пищевой продукции при ее неправильном хранении. В данном обзоре представлены общие концепции в области разработки нанокompозитов на основе TiO_2 , а также рассмотрен механизм их антибактериальной активности.

Nowadays metal nanoparticles and their oxides have attracted significant attention due to their unique physical and chemical properties. Thus, titanium dioxide (TiO_2) nanoparticles have excellent photocatalytic activity, which makes them an effective antimicrobial agent. The incorporation of TiO_2 nanoparticles into polymer materials has the potential to become a valuable tool in the battle against bacteria and fungi, which inevitably accumulate on medical implants, surgical instruments, and food items in the event of improper storage conditions. This review presents general concepts in the field of the development of TiO_2 -based nanocomposites, as well as the mechanism of their antibacterial activity.

Ключевые слова: *нанокompозиты, антибактериальная активность, наночастицы, диоксид титана, TiO_2 .*

Key words: *nanocomposites, antibacterial activity, nanoparticles, dioxide titanium, TiO_2 .*

Актуальность исследования.

Бактериальное загрязнение в пищевой промышленности и биомедицине представляет серьезную проблему для здоровья человека, с которой необходимо бороться [1, с. 1705814; 22, с. 1083]. Возникает необходимость в создании биосовместимых, нетоксичных, экологически чистых материалов, способных проявлять биоцидные свойства и быть безопасными для человека. Таким требованиям удовлетворяют нанокompозиты на основе TiO_2 , которые активно исследуются в последнее время [3, с. 384; 9, с. 5391; 16, с. e13024]. На рис. 1 представлен график по данным из открытых источников, демонстрирующий количество

публикаций в области разработки нанокompозитов TiO_2 с целью ингибирования бактерий. Можно заметить, что тенденция к исследованию антибактериальных композитов возрастает и является актуальной задачей на сегодняшний день.

Рис. 1. Исследования по антибактериальной активности нанокompозитов TiO_2 по данным из открытых источников

Антибактериальная активность.

Наночастицы, введенные в полимер, оказывают ингибирующее действие на микроорганизмы, к которым относятся бактерии и грибки. Подавление роста микроорганизмов происходит при облучении наночастиц ультрафиолетовым светом [5]. Свет с энергией, превышающей запрещенную зону TiO_2 , способствует переходу возбужденных электронов из валентной зоны (VB, valence band) в зону проводимости (CB, conduction band). Образующиеся электроны и дырки обладают восстановительной и окислительной способностью и могут вступать в реакции, достигнув поверхности. В результате на поверхности наночастиц образуются активные формы кислорода (ROS, reactive oxygen species): супероксид-анион, пероксидный радикал, пероксид водорода и гидроксильный радикал [12, с. 3846; 17, с. 3414]. Это приводит к окислительному повреждению мембран и дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) бактериальных клеток и, как следствие, их инактивации. Однако TiO_2 имеют следующий недостаток: из-за широкой запрещенной зоны 3,2 эВ применение наночастиц в видимом свете ограничено. На рис. 2 представлены возможные механизмы ингибирования бактериальной клетки [11, с. 124].

Рис. 2. Механизмы антибактериальной активности, проявляемой наночастицами металлов и их оксидов и фотокаталитическими полупроводниками

Слева показано, что при облучении фотокаталитического полупроводника энергией, большей энергии запрещенной зоны, генерируются активные формы кислорода, что приводит к ингибированию бактериальной клетки [11].

НЧ TiO₂ ингибируют как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии и грибки [2, с. 8866; 6, с. 572; 13, с. 3484; 14, с. 408; 18, с. 5363]. Наночастицы особенно эффективны против штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, например, метициллин-резистентного золотистого стафилококка [15, с. 37; 21, с. 948]. Это делает наночастицы диоксида титана перспективным противомикробным инструментом, поскольку развитие устойчивости штаммов бактерий к антибиотикам является главной проблемой при лечении инфекций.

Антибактериальная активность TiO₂ может иметь некоторые отличия в зависимости от типа микроорганизма [8]. Различный эффект на грамотрицательные и грамположительные бактерии возможен из-за состава клеточных стенок и мембран микроорганизмов. Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из единственной липидной мембраны, окруженной толстым слоем пептидогликанов и тейхоевой кислоты. В свою очередь, клеточная стенка грамотрицательных бактерий состоит из двух липидных мембран с промежуточным тонким слоем пептидогликанов, и внешняя мембрана богата отрицательно заряженными липополисахаридами (ЛПС). Таким образом, грамотрицательные бактерии более подвержены структурной дестабилизации из-за отсутствия наружного слоя пептидогликанов в отличие от грамположительных бактерий.

Полимерные матрицы как надежная основа для нанокомпозитов.

Для создания биосовместимых и менее токсичных для организма человека нанокомпозитов чаще всего используют биополимеры природного происхождения [4, с. 300; 23, с. 267]. Они представляют собой полимерные биомолекулы, вырабатываемые клетками живого организма. Наиболее распространенными природными полимерами, образующимися в клетках живого организма, являются дезоксирибонуклеиновая кислота, рибонуклеиновая кислота (РНК), белки и углеводы.

Еще одними из перспективных материалов для нанокомпозитов являются биоразлагае-

мые синтетические полимеры. Они синтезируются искусственно с применением реакций полимеризации и могут иметь как простые, так и сложные структуры. Поли-(α -гидроксиэфиры), такие как поли-(гликолевая кислота), поли-(молочная кислота) и их сополимеры поли(лактид-со-гликолид) являются часто используемыми полимерами для разработки нанокомпозитов [7, с. 27553; 10, с. 860; 19, с. 4158; 20, с. 4880].

Антимикробный эффект наночастиц диоксида титана был исследован в сочетании с такими материалами, как пленки, волокна, структурированные мембраны, отдельно и в комбинации с антибиотиками преимущественно с целью разработки антибактериальных повязок для ран и упаковки пищевых продуктов. Использование полимеров в качестве основы для нанокомпозитов TiO_2 имеет ряд преимуществ. Нанокомпозиты TiO_2 -полимер демонстрируют улучшенные фотокаталитические свойства как в ультрафиолетовом, так и в видимом свете, что способствует образованию электронно-дырочных пар и их миграции на границу полимера и НЧ. Биополимеры и нанокомпозиты TiO_2 на основе синтетических полимеров показали лучшие характеристики, чем полимеры без наночастиц, с точки зрения биосовместимости и антибактериальной активности. Часто используемыми полимерами являются хитозан/поли(N-винилпирролидон), салицилимин-хитозан, хитозан/пектин и хитозан/поли (пропиленгликоль). Например, в работе [24, с. 135446] был разработан нанокомпозит на основе НЧ TiO_2 , хитозана (CS) и эфирного масла корицы (CEO) (CS-T-C), который позволяет увеличить срок хранения клубники вдвое по сравнению с контролем. Клубника, покрытая CS-T-C, показала лучшую твердость и меньшую скорость образования плесени, а срок хранения при 20°C был увеличен на четыре дня по сравнению с контролем. Такие результаты показывают, что нанокомпозиты на основе TiO_2 потенциально могут быть применимы для упаковки фруктов и овощей и их консервации.

Заключение.

Наночастицы TiO_2 и композиты на их основе демонстрируют превосходные антибактериальные свойства в отношении широкого спектра микроорганизмов, таких как грамположительные и грамотрицательные бактерии и грибки. Включение НЧ в полимер обеспечит лучшие фотокаталитические свойства композита TiO_2 -полимер. Таким образом, нанокомпозиты на основе наночастиц диоксида титана можно рассматривать как антибактериальную, биосовместимую и экономичную технологию для ингибирования инфекционных патогенов и предотвращения их распространения в различных сферах, включая пищевую промышленность и медицину.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Abebe G.M. The role of bacterial biofilm in antibiotic resistance and food contamination // International Journal of Microbiology. 2020. Vol. 2020. No. 1. pp. 1705814.
2. Ahmad N.S., Abdullh N., Yasin F.M. Antifungal activity of titanium dioxide nanoparticles against *Candida albicans* // BioResources. 2019. Vol. 14. No. 4. pp. 8866-8878.
3. Alhagri I.A., et al. Enhanced structural, optical properties and antibacterial activity of PEO/CMC doped TiO_2 NPs for food packaging applications // Polymers. 2023. Vol. 15. No. 2. pp. 384.
4. Alizadeh-Sani M., Khezerlou A., Ehsani A. Fabrication and characterization of the bionanocomposite film based on whey protein biopolymer loaded with TiO_2 nanoparticles, cellulose nanofibers and rosemary essential oil // Industrial Crops and Products. 2018. Vol. 124. pp. 300-315.
5. Antibacterial, antifungal, antiviral, and photocatalytic activities of TiO_2 nanoparticles, nanocomposites, and bio-nanocomposites: Recent advances and challenges / M.R. Amiri [et al.] // Journal of Public Health Research. 2022. Vol. 11. No. 2. 6 p.
6. Synthesis of electrospun TiO_2 nanofibers and characterization of their antibacterial and antibiofilm potential against gram-positive and gram-negative bacteria / M.A. Ansari [et al.] // Antibiotics. 2020. Vol. 9. No. 9. pp. 572.

7. Study of thermomechanical and antibacterial properties of TiO₂/Poly (lactic acid) nanocomposites / I.-G. Athanasoulia [et al.] // *Materials Today: Proceedings*. 2018. Vol. 5. No. 14. pp. 27553-27562.
8. Antimicrobial effect of titanium dioxide nanoparticles / C.L. de Dicastillo [et al.] // *Antimicrobial Resistance: A One Health Perspective*. 2020. 18 p.
9. Physical characterization, biocompatibility, and antimicrobial activity of polyvinyl alcohol/sodium alginate blend doped with TiO₂ nanoparticles for wound dressing applications / M.A. Ibrahim [et al.] // *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. No. 1. pp. 5391.
10. Antibacterial and bioactive surface modifications of titanium implants by PCL/TiO₂ nanocomposite coatings / A.S.K. Kiran [et al.] // *Nanomaterials*. 2018. Vol. 8. No. 10. pp. 860.
11. Liao C., Li Y., Tjong S.C. Visible-light active titanium dioxide nanomaterials with bactericidal properties // *Nanomaterials*. 2020. Vol. 10. No. 1. pp. 124.
12. Photocatalytic reactive oxygen species generation activity of TiO₂ improved by the modification of persistent free radicals / J. Liu [et al.] // *Environmental Science: Nano*. 2021. Vol. 8. No. 12. pp. 3846-3854.
13. Hydrothermal synthesis of pure and bio modified TiO₂: Characterization, evaluation of antibacterial activity against gram-positive and gram-negative bacteria and anticancer activity against KB oral cancer cell line / P. Maheswari [et al.] // *Arabian Journal of Chemistry*. 2020. Vol. 13. No. 1. pp. 3484-3497.
14. Bactericidal efficacy of UV activated TiO₂ nanoparticles against Gram-positive and Gram-negative bacteria on suspension / C. Ripolles-Avila [et al.] // *CyTA – Journal of Food*. 2019. Vol. 17. No. 1. pp. 408-418.
15. Effect of nano-titanium dioxide with different antibiotics against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* / A.S. Roy [et al.] // *Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology*. 2010. Vol. 1. No. 1. pp. 37.
16. Soluble soybean polysaccharide/TiO nanocomposites: Biological activity, release behavior, biodegradability, and biosafety / D. Salarbashi [et al.] // *Journal of Food Safety*. 2023. Vol. 43. No. 1. pp. e13024.
17. Sarkar A., Khan G.G. The formation and detection techniques of oxygen vacancies in titanium oxide-based nanostructures // *Nanoscale*. 2019. Vol. 11. No. 8. pp. 3414-3444.
18. A review of the antibacterial, fungicidal and antiviral properties of selenium nanoparticles / D.A. Serov [et al.] // *Materials*. 2023. Vol. 16. No. 15. pp. 5363.
19. Composite coating for the food industry based on fluoroplast and ZnO-NPs: Physical and chemical properties, antibacterial and antibiofilm activity, cytotoxicity / Serov D.A. [et al.] // *Nanomaterials*. 2022. Vol. 12. No. 23. pp. 4158.
20. The development of new nanocomposite polytetrafluoroethylene/Fe₂O₃ NPs to prevent bacterial contamination in meat industry / Serov D.A. [et al.] // *Polymers*. 2022. Vol. 14. No. 22. pp. 4880.
21. Enhancing the antibacterial activity of erythromycin with titanium dioxide nanoparticles against MRSA / K. Ullah [et al.] // *Current Pharmaceutical Biotechnology*. 2020. Vol. 21. No. 10. pp. 948-954.
22. Bacterial adherence and biofilm formation on medical implants: A review / S. Veerachamy [et al.] // *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*. 2014. Vol. 228. No. 10. pp. 1083-1099.
23. The graphene oxide and chitosan biopolymer loads TiO₂ for antibacterial and preservative research / W. Xu [et al.] // *Food Chemistry*. 2017. Vol. 221. pp. 267-277.
24. The characterization of antimicrobial nanocomposites based on chitosan, cinnamon essential oil, and TiO₂ for fruits preservation / S. Yuan [et al.] // *Food Chemistry*. 2023. Vol. 413. pp. 135446.

© Грицаева А.В., 2024.